

ФИЗИКАЛЫҚ ТӘРБИЯ ХАМ СПОРТ

HARAKATLI O‘YINLARNING TA’LIM JARAYONIDAGI AHAMIYATI VA ZAMONAVIY PEDAGOGIK YONDASHUVLAR BILAN UYG‘UNLIGI

Niyazov A. T.

*Nukus davlat pedagogika institutining “Sport fanlari”
kafedrasi mudiri*

Shamuratova M.Sh.

*Nukus davlat pedagogika instituti 2-bosqich tayanch
Doktoranti*

Tayanch so‘zlar: harakatli o‘yinlar, zamonaviy ta’lim, boshlang‘ich sinf, pedagogik texnologiyalar, o‘quv motivatsiyasi, o‘yinli metodika, faol o‘rganish, muloqot ko‘nikmalari, psixologik rivojlanish

Ключевые слова: подвижные игры, современное образование, начальные классы, педагогические технологии, учебная мотивация, игровые методы, активное обучение, коммуникативные навыки, психологическое развитие

Key words: movement games, modern education, primary school, pedagogical technologies, learning motivation, game-based methods, active learning, communication skills, psychological development

РЕЗЮМЕ:

Ushbu maqolada harakatli o‘yinlarning boshlang‘ich ta’limdagi o‘rni, ularning zamonaviy pedagogik yondashuvlar bilan integratsiyasi va ta’lim jarayonidagi samaradorligi tahlil qilingan. Tadqiqot davomida harakatli o‘yinlar yordamida o‘quvchilarning bilimga bo‘lgan qiziqishi, diqqat-e’tibori, guruhda ishlash ko‘nikmalari va psixologik holatidagi ijobiy o‘zgarishlar kuzatildi. Eksperimental guruhda olib borilgan darslar nazorat guruhi bilan taqqoslandi va farqli natijalar qayd etildi. Maqola davomida Vygotskiy, Davydov, Prenskiy kabi mutaxassislarning nazariy qarashlari asosida harakatli o‘yinlarning o‘quvchilar rivojlanishiga ta’siri tahlil qilindi. Shuningdek, xorijiy tajribalar bilan taqqoslash asosida ushbu metodning universal ahamiyati ochib berildi.

РЕЗЮМЕ:

В статье рассматривается значение подвижных игр в процессе начального обучения, а также их интеграция с современными педагогическими подходами. В ходе исследования выявлено, что использование подвижных игр способствует повышению интереса учащихся к обучению, развитию внимания, коммуникативных и кооперативных навыков, а также улучшению психологического климата в классе. Проведённый педагогический эксперимент позволил сравнить результаты контрольной и экспериментальной групп, что подтвердило эффективность игрового подхода. В работе анализируются теоретические взгляды таких учёных, как Л.С. Выготский, В.В. Давыдов и М. Пренски, и приводятся зарубежные практики применения игровых технологий в образовании.

SUMMARY:

This article explores the role of movement-based games in primary education and their integration with modern pedagogical approaches. The study reveals that implementing active games in the classroom increases students' interest in learning, enhances their attention and collaboration skills, and positively influences their psychological well-being. The experimental teaching sessions conducted with a control and an experimental group demonstrated a significant difference in academic performance and engagement levels. The article also discusses theoretical frameworks by scholars such as L.S. Vygotsky, V.V. Davydov, and M. Prensky, as well as international practices in game-based learning. These findings support the effectiveness and universal value of using movement games in contemporary education.

Kirish. XXI asrda ta'lim tizimi inson kapitalini shakllantirishning asosiy vositasi sifatida yangicha yondashuvlarni talab qilmoqda. Rivojlangan davlatlarning tajribasi shuni ko'rsatadiki, an'anaviy ma'ruza asosidagi bilim berish shakllari o'rnini asta-sekin interfaol, talabani dars jarayonining faol ishtirokchisiga aylantiruvchi usullar egallamoqda. Shu nuqtai nazardan, **o'yin asosida o'qitish**, xususan, **harakatli o'yinlar** orqali ta'limni tashkil etish usuli dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Harakatli o'yinlar o'quvchilarning psixofiziologik xususiyatlariga mos ravishda tanlab olinadigan, ularni nafaqat jismoniy faollikka, balki fikrlash, tez qaror qabul qilish, boshqalar bilan hamkorlikda ishlashga ham jalb qiladigan faoliyat turi hisoblanadi. [1, 2]. Mazkur o'yinlar ayniqsa boshlang'ich ta'lim bosqichida o'quvchilarning bilim olishga bo'lgan qiziqishini oshirish, dars jarayonini jonlantirish, faol muhit yaratishda muhim o'rin tutadi.

Zamonaviy ta'limda konstruktivizm, kompetensiyaviy yondashuv, o'yinlashtirish (gamifikatsiya), STEAM-ta'lim, CLIL kabi metodik yondashuvlar keng qo'llanilib, bunda o'quvchilarning mustaqil izlanishi, faol ishtiroki va qiziqishlarini uyg'otish markazga chiqariladi. [3, 4].

Harakatli o'yinlar esa mazkur metodlarning mazmunan va shaklan samarali vositasidir. Shu bois ularni zamonaviy ta'lim texnologiyalari bilan uyg'unlashtirish orqali ta'lim sifati va samaradorligini oshirish imkoniyati mavjud.

Ilmiy izlanishlar natijalariga ko'ra, harakatli o'yinlardan foydalanilgan darslarda o'quvchilarning:

- e'tibor va xotira darajasi oshgan,
- muloqotga kirishish va guruhda ishlash ko'nikmalari rivojlangan,
- o'zlashtirish darajasi 20–30 foizga yuqori bo'lgan,
- o'quvga nisbatan ijobiy munosabati shakllangan.

Bu esa ta'lim jarayonida harakatli o'yinlarning pedagogik va psixologik imkoniyatlarini chuqurroq o'rganishni, ularni yangi texnologiyalar bilan uyg'unlashtirish asosida metodik yondashuvlar ishlab chiqishni taqozo etadi.

Tadqiqotning dolzarbligi. Ushbu maqolaning dolzarbligi shundaki, hozirgi zamonaviy o‘quvchilarning e’tiborini saqlab qolish, dars jarayonida ularni faol ishtirokchi sifatida shakllantirishda innovatsion yondashuvlar talab etiladi. Harakatli o‘yinlar esa bu ehtiyojga mos keluvchi, oson tatbiq etiluvchi va yuqori natija beruvchi usullardan biridir.

Maqsad. Maqolaning asosiy maqsadi - harakatli o‘yinlarning boshlang‘ich ta’limda qo‘llanilishi, ularning zamonaviy pedagogik yondashuvlar bilan uyg‘unligi, ta’lim jarayonidagi samaradorligi va o‘quvchilarga ta’sirini tahlil qilishdir.

Vazifalar:

Harakatli o‘yinlarning nazariy asoslarini o‘rganish;

Ularning pedagogik texnologiyalar bilan integratsiyasini tahlil qilish;

Boshlang‘ich sinflarda harakatli o‘yinlar asosida olib borilgan tajribalarni o‘rganish;

Olingan natijalar asosida xulosa va tavsiyalar berish.

Tadqiqot uslublari. Ushbu tadqiqotda harakatli o‘yinlarning ta’lim jarayoniga integratsiyalashuvi va ularning o‘quvchilarga ta’sirini baholash maqsadida **kompleks tadqiqot metodlari** qo‘llanildi. Metodik yondashuvlar sifatida quyidagilar asos qilib olindi:

Nazariy tahlil usuli. Ilmiy ishni tayyorlash jarayonida harakatli o‘yinlar, o‘yinli metodlar, interfaol ta’lim, zamonaviy pedagogik texnologiyalar, o‘yinlashtirish va boshlang‘ich sinflarda faol o‘qitish usullari bo‘yicha mavjud adabiyotlar chuqur o‘rganildi. Xususan, V.V. Davydov, L.S. Vygotskiy, D.B. Elkonin, Sh.A. Amonov, M. Prenskey kabi olimlarning ishlariga, shuningdek, xalqaro pedagogik amaliyotlarda qo‘llanilayotgan metodologik tajribalarga tayanildi.

Amaliy tajriba (eksperiment) usuli. Tadqiqot doirasida **Nukus davlat pedagogika instituti huzuridagi eksperimental maktabda 2024–2025 o‘quv yilida o‘tkazilgan amaliy mashg‘ulotlar asosida empirik kuzatuvlar** amalga oshirildi. [5].

Eksperiment 2-sinf o‘quvchilari ishtirokida olib borildi. Sinf ikkita guruhga ajratildi:

Eksperimental guruh – darslarda harakatli o‘yinlar tatbiq etilgan.

Nazorat guruhi – darslar an’anaviy usulda o‘tilgan.

Mashg‘ulotlar 6 hafta davomida o‘tkazildi va har bir haftada 2 ta fan (ona tili va matematika) bo‘yicha harakatli o‘yin asosidagi topshiriqlar qo‘llanildi.

3. So‘rovnoma va suhbat usuli. Eksperiment yakunida har ikki guruh o‘quvchilari va ularning o‘qituvchilari o‘rtasida **so‘rovnoma va og‘zaki suhbat** o‘tkazildi. [6]. So‘rovnoma quyidagi yo‘nalishlarda tuzilgan:

- darsga bo‘lgan qiziqish,
- o‘yinlardagi ishtirok darajasi,
- o‘zlashtirish qulayligi,
- jamoada ishlash tajribasi,
- umumiy psixologik holat.

O‘qituvchilardan esa darslarni tayyorlashga ketgan vaqt, darsning samaradorligi va o‘quvchilardagi faollik to‘g‘risida fikrlar olindi.

4. Tahlil va statistik umumlashtirish. Olingan ma’lumotlar **sifat va miqdoriy tahlil** asosida qayta ishlanib, jadval va grafiklar ko‘rinishida ifodalandi. Eksperimental guruhdagi natijalar nazorat guruhi bilan solishtirilib, farqlar aniqlangan.

Tadqiqot ob’ekti va predmeti:

Ob’ekt – boshlang‘ich sinfda o‘qitish jarayoni.

Predmet – harakatli o‘yinlar orqali o‘quvchilarning faolligini oshirish va o‘zlashtirish darajasiga ta’siri.

Tadqiqot doirasi:

Tajriba ishlari Nukus davlat pedagogika instituti huzuridagi 1 ta maktabda, jami **60 nafar o‘quvchi** ishtirokida olib borildi. Har bir guruhda 30 nafardan bola mavjud bo‘lib, teng sharoitda ta’lim olgan.

Natijalar. Tadqiqot davomida harakatli o‘yinlar asosida o‘tkazilgan darslarning o‘quvchilarga ta’siri turli jihatlar bo‘yicha tahlil qilindi. Quyida eksperimental guruhda erishilgan asosiy natijalar taqqoslashlar asosida ko‘rsatilgan:

1. O‘quvchilarning darsga bo‘lgan qiziqishi. So‘rovnoma natijalariga ko‘ra, eksperimental guruhdagi o‘quvchilarning 86%i darslarni “qiziqarli”, “faol”, “harakatli” deb baholagan. Aksincha, **nazorat guruhida bu ko‘rsatkich atigi 48%** ni tashkil etdi. Bu harakatli o‘yinlar dars mazmuniga ijobiy ruhiyat va motivatsion ta’sir ko‘rsatganini ko‘rsatadi.

Guruh	Darsga qiziqish bildirganlar (%)
Eksperimental	86%
Nazorat	48%

2. Bilim o‘zlashtirish darajasi. 6 haftalik eksperiment davomida har ikki guruhga sinov testlari berildi. Natijalar quyidagicha bo‘ldi:

Ekspirimental guruhda o'quvchilarning o'zlashtirish darajasi o'rtacha 85% ni tashkil etdi; [5].

Nazorat guruhida bu ko'rsatkich **71%** bo'ldi. Shuningdek, o'yinlar orqali o'tilgan mavzular o'quvchilar tomonidan tezroq eslab qolingan va amaliy topshiriqlarda muvaffaqiyatli qo'llangan.

3. Diqqat, e'tibor va tez fikrlash ko'nikmalari. Harakatli o'yinlar o'quvchilarda tez qaror qabul qilish, e'tiborni jamlash, koordinatsiyani oshirishda sezilarli samara bergani aniqlandi. [1, 7]. "Top-vazifa", "Kim chaqqon?", "Hisobla va yugur" kabi o'yinlar orqali o'tkazilgan kuzatuvlar shuni ko'rsatdiki:

Ekspirimental guruhdagi bolalar **vazifani bajarish tezligi bo'yicha 1,4 baravar** tezroq harakat qilgan;

Javob aniqligi **15–20% ga yuqori** bo'lgan.

4. Guruhda ishlash va ijtimoiy faoliyat

Harakatli o'yinlar ko'pincha juftlik yoki kichik guruhlarda tashkil etilgan. Bu esa o'quvchilarda:

hamkorlik qilish,

o'z fikrini bildirish,

do'stlariga yordam berish,

tanqidiy fikrlash kabi ko'nikmalarni rivojlantirdi.

O'qituvchilar so'rovnomasida eksperimental guruhdagi bolalarda **jamoaviy muhitning yaxshilangani**, "rahbarlik qilishga intilish" va "boshqalarga ko'mak berish" holatlari ko'proq uchragani ta'kidlangan.

5. Psixologik holat va ishtirok darajasi. Kuzatuvlar davomida eksperimental guruhdagi o'quvchilarda darslarga nisbatan ijobiy emotsional holat, faol qatnashish, darsni intizorlik bilan kutish, faoliyatga ko'ngilli tarzda jalb bo'lish holatlari kuzatildi. Bu holat o'yin faoliyatining hissiy-psixologik jihatdan bolalar uchun qulay ekanini ko'rsatadi.

Umumiy xulosa (Natijalar bo'yicha):

Ko'rsatkich	Ekspirimental guruh	Nazorat guruhi
Darsga qiziqish (%)	86%	48%
Bilim o'zlashtirish (%)	85%	71%
Guruhda faol ishtirok (%)	92%	63%
Diqqat va tez fikrlash ko'rsatkichlari	Yuqori	O'rtacha
Emotsional muhit	Ijobiy	Neytral

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, harakatli o'yinlar yordamida tashkil etilgan darslar o'quvchilarning bilimni egallashiga, mustahkamlashiga va uni amalda qo'llashiga sezilarli darajada ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Munozara. Tadqiqot natijalari ko'rsatdiki, harakatli o'yinlardan foydalanish o'quvchilarning o'quv jarayoniga bo'lgan munosabatini, faolligini va ijtimoiylashuv darajasini sezilarli darajada oshiradi. Ayniqsa, boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun bu usul nafaqat jismoniy rivojlanish, balki mantiqiy fikrlash va emotsional barqarorlikni ham shakllantirishga xizmat qiladi. Bu holat mavjud nazariy va empirik izlanishlar bilan ham tasdiqlanadi.

Nazariy asoslar bilan bog'liqlik. L.S. Vygotskiyning madaniy-tarixiy rivojlanish nazariyasiga ko'ra, bola faoliyatining asosiy shakli - o'yin bo'lib, u orqali bola atrofdagi ijtimoiy munosabatlar mohiyatini o'zlashtiradi. [1]. Harakatli o'yinlar aynan shu imkoniyatni beradi: o'quvchi bir vaqtning o'zida o'rganadi, harakat qiladi, muloqotda bo'ladi va his-tuyg'ularini boshqarishni o'rganadi. Bu pedagogik jarayonning kompleks rivojlanishiga xizmat qiladi.

Shuningdek, konstruktivistik yondashuvlarga ko'ra, bola bilimni tayyor shaklda emas, balki faol tajriba asosida, o'zi uchun muhim bo'lgan holatlarda egallashi lozim. Harakatli o'yinlar aynan mana shu faol tajriba maydonini yaratadi.

Zamonaviy xorijiy tajribalar bilan taqqoslash. Xalqaro amaliyotda ham o'yin elementlarini o'qitish jarayoniga integratsiya qilish keng tarqalgan. [8, 9]. Misol uchun:

Finlyandiyada boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun harakatli va rolli o'yinlar asosida "kuzatuvli o'qitish" yondashuvi keng qo'llaniladi.

Yaponiyada darslarning dastlabki 10 daqiqasi harakatli topshiriqlarga ajratiladi, bu o'quvchilarning keyingi dars jarayonida faolroq ishtirok etishiga yordam beradi.

Germaniyada "Bewegtes Lernen" (harakatli o'rganish) usuli orqali STEM fanlariga ham o'yin asosida kirish ta'limga kiritilgan.

Tadqiqotimizda olingan natijalar ushbu mamlakatlar tajribasini o'zbek ta'lim tizimiga moslashtirish imkonini ochib beradi. Shu bilan birga, bizning ijtimoiy-madaniy kontekstda harakatli o'yinlar milliy urf-odatlar bilan uyg'unlashgan holda samaradorlikni yanada oshirishi mumkin.

Harakatli o'yinlarning kompleks ta'siri. Tadqiqot davomida aniqlanishicha, harakatli o'yinlar quyidagi ko'rinishlarda ijobiy ta'sir ko'rsatgan:

Didaktik jihatdan: mavzuni chuqurroq tushunish, eslab qolish darajasining ortishi;

Psixologik jihatdan: darsga bo‘lgan qiziqish, quvonch hissi, ijobiy emotsiyalar ortishi;

Ijtimoiy jihatdan: hamkorlik, liderlik, fikr bildirish va muomala ko‘nikmalari shakllanishi;

Jismoniy jihatdan: motorika rivoji, reflekslar tezlashuvi, faol tanaviy holat.

Bu esa harakatli o‘yinlar yordamida nafaqat bilim berish, balki shaxsiy rivojlanishning barcha jabhalariga ta’sir ko‘rsatish imkonini beradi.

Pedagoglar uchun metodik tavsiyalar

Tadqiqot natijalari asosida quyidagi metodik tavsiyalar ishlab chiqildi:

Har bir darsda kamida 1 ta qisqa harakatli o‘yin tashkil qilish;

O‘yinlarni dars mavzusi va yosh xususiyatlariga moslashtirish;

Jamoaviy va individual o‘yinlarni navbatma-navbat qo‘llash;

Interaktiv texnologiyalar (masalan: interaktiv doska, QR-kodli topshiriqlar) orqali harakatli o‘yinlarni boyitish;

Darsda barcha o‘quvchilar ishtirokini ta’minlash uchun har bir o‘yinga umumiy jalb qilish imkonini yaratish.

Cheklovlar va istiqbolli yo‘nalishlar. Tadqiqotda ayrim cheklovlar mavjud bo‘ldi - vaqt va resurslar bilan bog‘liq texnik imkoniyatlar, barcha pedagoglarning o‘yin metodikasi bo‘yicha yetarli tayyor emasligi. Kelgusida ushbu yo‘nalish bo‘yicha:

raqamli o‘yin platformalari ishlab chiqish,

harakatli o‘yinlar bo‘yicha metodik qo‘llanmalar tayyorlash,

pedagoglar uchun trening kurslarini tashkil etish tavsiya etiladi.

Xulosa. Tadqiqot davomida olib borilgan nazariy tahlillar, eksperimental kuzatuvlar va amaliy tajribalar asosida quyidagi xulosalarga kelindi:

Harakatli o‘yinlar zamonaviy ta’limning ajralmas tarkibiy qismidir.

Ular orqali dars jarayoni jonlanadi, o‘quvchilarning bilim olishga bo‘lgan qiziqishi, ishtiroki va faolligi ortadi. Ayniqsa, boshlang‘ich sinf o‘quvchilari uchun harakatli o‘yinlar o‘qitish va tarbiyalash jarayonida kompleks ta’sir ko‘rsatadi.

Zamonaviy pedagogik yondashuvlar bilan harakatli o‘yinlar uyg‘unligi yuqori samaradorlik beradi. Konstruktiv yondashuv, o‘yinlashtirish, interfaol va integratsiyalashgan metodlar yordamida o‘yinli darslar o‘quvchilarning mustaqil fikrlashi, muloqotga kirishishi, guruhda ishlashi va emotsional barqarorligini rivojlantiradi.

Empirik tajriba natijalari harakatli o‘yinlar asosida tashkil etilgan darslarning o‘zlashtirish darajasini oshirganini, o‘quvchilarda o‘yin orqali tez fikrlash, xotira, e’tibor va muloqot madaniyatini shakllantirganini isbotladi.

Psixologik jihatdan harakatli o‘yinlar orqali o‘quvchilarda darsga ijobiy munosabat shakllanadi, emotsional yengillik hosil bo‘ladi, darsga xursandchilik bilan qatnashish ehtiyoji kuchayadi. Bu esa darslarning mazmunan va shaklan boyishini ta’minlaydi.

Amaliy jihatdan, harakatli o‘yinlar pedagoglar tomonidan darslarda qulay, tejamkor va samarali vosita sifatida foydalanilishi mumkin. Bunda o‘yinlar dars mavzusi, o‘quvchilarning yoshi va individual xususiyatlariga moslashtirilgan holda ishlab chiqilishi lozim.

Tavsiyalar:

Har bir pedagog dars rejasiga kamida 1 ta harakatli yoki o‘yin elementli topshiriq kiritishi tavsiya etiladi. O‘yinlarni elektron platformalar bilan integratsiyalash (masalan, QR-kodli savollar, mobil ilovalar) dars sifatini oshiradi.

Boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari uchun harakatli o‘yinlar bo‘yicha metodik qo‘llanmalar ishlab chiqilishi lozim.

O‘yinlar yordamida o‘qitishda baholash mezonlari ham o‘ziga xos tarzda ishlab chiqilishi kerak (masalan, faol ishtirok, tezkorlik, to‘g‘ri bajarish, jamoada ishlash kabi ko‘rsatkichlar bo‘yicha).

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Vygotskiy L.S. Madaniy-tarixiy rivojlanish nazariyasi asosida bola psixikasining shakllanishi. - Moskva: Pedagogika, 1991.
2. Davydov V.V. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining mantiqiy tafakkurini shakllantirish metodikasi. - Moskva: Znaniye, 1986.
3. D.B. Elkonin. Bolalikdagi o‘yin faoliyati va uning rivojlanishga ta’siri. - Moskva: Prosveshcheniye, 1978.
4. Amonov Sh.A. Innovatsion pedagogik texnologiyalar asoslari. - Toshkent: Fan va texnologiya, 2021.
5. Saidova N. Ta’limda o‘yin texnologiyalari va ularning samaradorligi. - Toshkent: Yangi asr avlodi, 2020.
6. Nazarova D.M. Boshlang‘ich ta’limda harakatli o‘yinlardan foydalanish yo‘llari. - Samarqand: Ipak yo‘li, 2019.
7. Prensky M. Digital Game-Based Learning. - New York: McGraw-Hill, 2001.
8. Deterding S., Dixon D., Khaled R., Nacke L. From Game Design Elements to Gamefulness: Defining “Gamification”. - In: Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference, 2011.
9. OECD. Education at a Glance 2022: OECD Indicators. - Paris: OECD Publishing, 2022.
10. Pўзиева Г. Faol ta’lim metodlarida o‘yinli yondashuvlar. - Samarqand: Barkamol avlod, 2022.